

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-121-son qarori. - Toshkent, 2022-yil 8-fevral.
3. Балаш А. Содержание, кормление и важнейший ветеринарные вопросы при разведении голштино-фризской породы скота. - М., 1994. - 238 с.
4. Дунин И.М. и другие. Генеалогия голштинского скота черно-пестрой масти. - М.: Издательство ВНИИ плем, 1999. - С. 3-12.

UDK:638.244.22

**TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA TUTZORLARDAGI NAV VA
DURAGAYLARNI BARG HOSILDORLIGI BAHOLASH**

Abdiraimova Fotima Sobir qizi- TDAU talaba

Soxibova Nigora Sadritdinovna -katta o‘qituvchi TDAU universiteti

Email: n_soxibova@tdau.uz

***Annotatsiya.** Ushbu maqolamizda respublikamiz sharoitida yetishirilayotgan navdor tut ko‘chatlarini klaster xo‘jaliklardagi barg hosildorligiga agrotexnik tadbirlari va o‘g‘itlash muddatlarini o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tut, urug‘, nihol, ko‘chat, mineral o‘g‘itlar, agrotexnika*

***Абстрактный.** В статье изучено влияние агротехнических мероприятий и сроков внесения удобрений на урожайность листьев в кустовых хозяйствах саженцев шелковицы, выращиваемых в условиях нашей республики.*

***Ключевые слова:** шелковица, семена, росток, рассада, минеральные удобрения, агротехника.*

***Abstract.** The article studies the influence of agrotechnical measures and timing of fertilizer application on the yield of leaves in bush farms of mulberry seedlings grown in the conditions of our republic.*

***Key words:** mulberry, seeds, sprout, seedlings, mineral fertilizers, agricultural technology.*

Respublikamizning turli xil iqlim sharoitlariga mos bo‘lgan tut daraxtining yangi nav va duragaylaridan foydalanishda, hamda ko‘paytirishda generativ (urug‘idan) va vegetativ xalqalangan, xalqalanmagan bargli va bargsiz qalamchasidan ko‘paytirishda seleksion materialni va rayonlashtirilgan yangi navlarning mahsuldorligini oshirish hamda bargning sifatini aniqlash bo‘yicha tomonidan keng qamrovchi ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Ammo, tumanlashtirilgan hududi tutning sifatli va navdor barg beradigan navlarni yaratish, yangi intensiv tutzorlar tashkil etish, ularni ishlab chiqarishiga bosqichma-bosqich tavsiya etish va ularni tashqi muhit sharoitiga chidamlilik, hamda ozuqaboplik xususiyatlarini ilmiy tomonidan

o‘rganish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.[1,2]

Bundan tashqari, Respublikamizning boshqa viloyatlari kabi turli xil iqlim sharoitlariga mos bo‘lgan tut daraxtining yangi nav va duragaylaridan foydalanishda, hamda ko‘paytirishda generativ (urug‘idan) va vegetativ xalqalangan, xalqalanmagan bargli va bargsiz qalamchasidan ko‘paytirishda seleksion materialni va rayonlashtirilgan yangi navlarning mahsuldorligini oshirish hamda bargning sifatini aniqlash bo‘yicha aniqlaganlar. Ammo, Toshkent viloyati hududida tutning sifatli va navdor barg beradigan navlarni yaratish, yangi intensiv tutzorlar tashkil etish, ularni ishlab chiqarishiga bosqichma-bosqich tavsiya etish va

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ularni tashqi muhit sharoitiga chidamlilik, hamda ozuqaboplik xususiyatlarini ilmiy tomonidan o‘rganish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.[3,4]

O‘z ildiziga ega bo‘lgan tut ko‘chalariga shakl berish usullari va muddatlarini o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Tuproqqa gorizontol (yotqizib) ekilgan qalamchalardan novdalar unib chiqishi tutning naviga, ona o‘simlik novdalarining qaysi qismidan qalamchasi olinganligiga bog‘liq holda o‘zgarib turadi. Qalamchalar yotiq holda ekilganda, ular butun uzunasiga (gorizontol) bo‘ylab 3-5 ta novda chiqaradi. O‘sov jarayonida ayrim novdalarning qurish holati kuzatiladi [5,6]. Qalamchalardagi novdalarning asosiy qismi butun o‘sov davrida bir me‘yorda rivojlanadi. Yer yuziga

qalamchalardan unib chiqqan barcha yosh novdalar qoldiriladi. Agar qalamchadan 3-4 marta novda unib chiqqan bo‘lsa, ulardan eng kuchli rivojlanganlari qoldirilib, qolganlari olib tashlanadi. Ko‘chatlarning bo‘yiga o‘stirishni qancha erta boshlansa, tuproqdagi nimjon ko‘chatlarning oziq moddalarni o‘zlashtirishiga imkon berilmaydi [7]. Natijada qolgan ko‘chatlarning yaxshi o‘shini ta‘minlaydi. Shakl berish respublikamizning shimoliy hududlarida 1- iyundan 10 – iyungacha amalga oshiriladi. Ko‘chatni yo‘g‘onlashish maqsadida bir yillik ko‘chatzorda yon novdalari qirqib olib tashlanadi. Ko‘chat tanasini yo‘g‘onlashtirish uchun o‘tkaziladigan shakl berish usuli natijasida asosiy oziqalarni yon shohlarga emas, balki yo‘g‘onlashtirish uchun sarflaydi. Olingan ma‘lumotlarni 3.4.2-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Ko‘chat tanasini yo‘g‘onlashtirish uchun o‘tkaziladigan shakl berish usulining natijalari (2023-2024 yy.)

№	Tut navlari va duragay nomi	Ekilgan vaqti	Ko‘chatni bo‘yiga o‘stirish	Tanani yo‘g‘onlashtirish	Ko‘chat shox-shabbasini shakllantirish va kesish	Halqalab kesish 3 ta shox qoldirish
1	O‘zbekiston duragayi	11.04	1.06-5.06	30.06-10.07	25-30 VII 15-20 VIII	1-10 IX
2	Oktyabr	11.04	1.06-5.06	30.06-10.07	25-30VII 15-20VIII	1-10 IX
3	Pioner	11.04	1.06-5.06	30.06-10.07	25-30 VII 15-20 VII	1-10 IX
4	Tojikiston urug‘siz	11.04	1.06-5.06	30.06-10.07	25-30 VII 15-20 VIII	1-10 IX

Urug‘idan va qalamchasidan o‘stirilgan yakka qator tutlar, baland tanali va buta tutzorlar bargidan foydalanish yiliga qarab nisbatan olinadigan barg hosilini aniqlashda oziqa beruvchi tutlarning guruhiga va yoshiga qarab barg berishni quyidagi jadvalda kuzatishimiz mumkin.

Keyingi yillarda pillachilik sohasida uning oziqasiga bo‘lgan e‘tibor tutchilikni rivojlantirishga, ayniqsa, oziqabop tut navlarini yetishtirishda respublikamizda jadal rivojlantirish pog‘onasiga kirishildi, desak to‘g‘ri bo‘ladi, ya‘ni ipak qurtining oziqasi hisoblangan tut bargini hosildorligi

navlar hisobiga, yerdan ko‘chat sonini ko‘proq ekish muayyan maqsadga erishishni taqozo qiladi. Binobarin navli tut ko‘chatlaridan intensiv tipdagi tutzorlar ko‘paymoqda.

Ma‘lumotlarda ko‘rinib turibdiki, tutzorlardan uchinchi yilida tutlardan olingan barg hosili, urug‘dan ekib o‘stirilgan tutzorlarga qaraganda 2,0-2,5 barobar yuqori bo‘lganligi kuzatildi. Tutlarni qalamchalaridan ko‘paytirish usuli Xorazm viloyatining ko‘pchilik tumanlarida ham keng tarqalgan. Pillachilik uchun barqaror yuqori mahsuldor va sersuv to‘yimli oziqa bazasini bunyod etish uchun tut ko‘chatlarini urug‘idan va

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

halqalangan qalamchasidan (vegetativ) yo‘l chiqilib, pilla xomashyosini yetishtirish bilan ko‘paytirish agrotexnikasi ishlab tumanlarga joriy qilindi (1-rasm).

1-rasm

Tutzorlarni ikkinchi yilida barg hosildorligi turli tut navlari va duragayi hisobida (2023-2024 yil)

Umuman, bargning oziqalik qiymati 3 xil usulda: biologik - ya'ni qurt boqish orqali, kimyoviy - barg tarkibidagi elementlarni aniqlash, fizikaviy - bargning fizik xossalarini belgilash orqali aniqlanadi. Bularning ichida biologik usul haqiqiy va samarali hisoblanadi. Qolgan ikki usul birinchisi uchun qo'shimcha ma'lumot olish uchun xizmat qiladi. Shu bilan birga barg sifati bir vaqtning o'zida shu uchchala usul bo'yicha aniqlanishi talab etiladi. Biologik usulda tut navlari yoki duragaylarining barg sifati baholash uchun ularning bargi bilan ma'lum zot yoki duragayga tegishli bo'lgan ipak

qurti boqiladi. Bunda, takrorlash bo'yicha 300 va jami 900 dona qurt olib boqilib, tut ipak qurtini boqish vaqtida ular soni kamayib ketmasligi uchun o'rnini to'ldirish maqsadida yana 300 dona qo'shimcha qurt ham boqiladi. Sifatini tekshirish ikki muddatda (ertalab soat 7-8 va kechqurun 19-20) larda tayyorlanib, lichinkalarga bergungacha tut bargi salqin joylarda polietilen plyonkalar ostida saqlanishi kerak. Bunda tut ipak qurtlariga har bir tut navi yoki duragaylarning bargi o'lchab beriladi va qurtlarni boqish bir xil agrotexnika darajasida olib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi PF-4947-son farmoni.- Toshkent,-2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekipaksanoat" uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi" 2017 yil 29 martdagi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika ipakchilik tarmog'y'i korxonalarini yanada qo'llab - quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi" 2017 yil 24 mart F-4881-sonli farmoyishi.
4. Abdullaev U. - "Tutchilik", "Mehnat", T. 1991.
5. Raxmanberdiyev K., Xibimov M. - Tut daraxtini qalamchasidan kupaytirish, "Mehnat", 1997.
6. Убайходжаев X., Усмонов Б., Рахманбердиев В. - Создание плантаций шелковицы интенсивного типа. Сб. Пути интенсификации шелководства, изд-во «Мехнат», Ташкент, 1987
7. Sokhibova N.S., Nazirova M.I., Solieva M.B., "Influence of rearing silk worms with productive mulberry leaves on the biological indicators of silk gland and raw silk effectiveness", Life Sciences and Agriculture B.87-90 ISSN2181-0761. ISSN2181-0761, 2020-yil. [doi: 10.24411/2181- 0761/2020-10032](https://doi.org/10.24411/2181-0761/2020-10032).